

PENGGUNAAN MAKE-UP SEBAGAI BENTUK SELF-CONFIDENCE BAGI KAUM PEREMPUAN

Liontin Veryani Siburian (230905061)

Antropologi Sosial FISIP USU

A.LATAR BELAKANG

Penggunaan Make up bagi Perempuan khususnya dikalangan mahasiswa sudah tidak jarang lagi. Penggunaan make up memiliki makna yang lebih dalam seperti bentuk kepercayaan diri, ingin tampil sempurna, dan merasa puas dengan penampilan diri. Penampilan diri menjadi begitu penting karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membentuk kepercayaan diri seseorang. Penampilan diri ini berkaitan juga dengan citra raga dan konsep diri. Penggunaan make up dapat memberikan dampak positif terkait kepercayaan diri wanita, dampak positif yang dirasakan mahasiswa ketika menggunakan make up yaitu dengan menutupi kekurangan khususnya pada area wajah sehingga dapat memunculkan rasa percaya diri yang tinggi. Oleh karena itu banyak mahasiswa menggunakan make up untuk tampil sempurna, mendapatkan perhatian dan kepuasan pribadi.

Di era sekarang penggunaan make up tidak hanya di sosial media tetapi pada lingkungan sekitar pun sudah sangat mudah ditemui remaja yang menggunakan make up untuk sehari-hari. Melihat banyaknya Perempuan yang lebih cantik di media sosial menimbulkan rasa kurang percaya diri sehingga membuat dirinya semakin terpacu untuk menggunakan make up dalam kesehariannya. Make up sudah menjadi kebutuhan pokok bagi wanita. Tanpa make up rasanya segan untuk keluar dari rumah dan bertemu orang-orang. Make up sangat membantu wanita untuk menambah kepercayaan diri.

Faktor internal yang memengaruhi penggunaan make up meliputi kekurangan fisik dan kesukaan terhadap make up. Faktor eksternal yang memengaruhi penggunaan make up meliputi pengaruh dari teman, orang tua, beauty vlogger.

B.KETERKAITAN PENGGUNAAN MAKE-UP SEBAGAI BENTUK SELF-CONFIDENCE DENGAN SALAH SSATU 7 UNSUR BUDAYA

Make up termasuk kedalam 7 unsur budaya, jika dilihat dari sudut pandang unsur budaya make up ini dikaitkan dengan kesenian. Seni make up adalah sebuah seni yang mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan alat dan kosmetik. Istilah make up lebih sering ditujukan kepada pengubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya pemakaian make up juga dapat digunakan diseluruh bagian tubuh. Fungsi dari seni mae up atau tata rias ini adalah untuk menyempurnakan penampilan bentuk wajah, dan menambah kepercayaan diri.

Seni make up memang termasuk dalam kategori kesenian karena melibatkan kreativitas dan ekspresi manusia dalam mengubah penampilan dengan nilai estetis dengan nilai keindahan tersendiri. Jenis-Jenis semi make up meliputi; tata rias kolektif, tata rias fantasi, tata rias karakter. Make up menambah keindahan dan kepercayaan diri bagi Perempuan. Zaman sekarang make up sudah menjadi bahan pokok karena pemakaian make up bisa setiap hari, apalagi bagi mahasiswa Perempuan yang setiap hari nya ke kampus menggunakan make up.

C.METODOLOGI

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui online yaitu melalui kuesioner google form. Alasan mengapa melakukan penelitian online karena waktu yang sangat terbatas dikarenakan perkuliahan dilakukan secara daring. Jadi penelitian ini saya lakukan secara online agar penelitian tetap dapat berjalan secara efektif.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Mei 2024, tepatnya di hari Kamis menggunakan metode wawancara dalam bentuk kuesioner.

3) Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara tersebut, saya mendapatkan 2 narasumber, berikut ini merupakan data diri dan jawaban kuesioner wawancara dari kedua narasumber.

1. Responden pertama adalah mahasiswa Perempuan Fisip USU yang menggunakan make up. Pertanyaan pertama adalah apa yang membuat responden menggunakan make up ke kampus. "Awalnya saya tidak tertarik menggunakan make up, tetapi selang waktu berjalannya perkuliahan teman-teman atau lingkungan di kuliah saya membuat saya tertarik menggunakan make up, karena melihat teman-teman yang menggunakan make up mereka terlihat lebih cantik, dan saya memutuskan menggunakan make up, bukan hanya untuk terlihat cantik saja tetapi make up juga menambah kepercayaan diri saya."

2. Responden kedua mahasiswa Perempuan Fisip USU juga yang menggunakan make up. Pertanyaan yang sama ia menjawab "Dari awal masuk kuliah saya sudah memakai make up, kenapa saya memakai make up itu karena make up menambah kepercayaan diri, dan juga make up membuat penampilan saya lebih cantik. Terkadang keluar rumah tidak memakai make up saya kurang percaya diri, makanya setiap keluar saya pakai make up, ditambah teman-teman dan lingkungan kuliah saya sebagian besar memakai make up membuat saya lebih percaya diri lagi."

D.KESIMPULAN

Dari hasil analisis diatas,dapat disimpulkan bahwa make up menambah kepercayaan diri bagi mahasiswa-mahasiswa perempuan.Bukan hanya untuk tampil cantik saja tetapi make up bisa membuat Perempuan tampil percaya diri didepan umum.

Kritik:Make up bukan membuat standar kecantikan,bukan berarti yang tidak memakai make up tidak cantik,pemakaian make up berasal dari diri sendiri yang ingin tampil lebih percaya diri.Semua Perempuan itu cantik baik memakai make up maupun tidak.

Saran:Terkadang banyak orang yang mengkritik orang yang memakai make up seperti “too much” “dempul”,lakukan apapun yang membuat dirimu senang dan apa yang membuat dirimu lebih percaya diri.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat.(2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta

<https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-kesenian/>